

УДК 618.346-089.84

**ЭФФЕКТИВНОСТЬ ХИРУРГИЧЕСКОЙ КОРРЕКЦИИ ИСТМИКО-
ЦЕРВИКАЛЬНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ: АНАЛИЗ АКУШЕРСКИХ И
ПЕРИНАТАЛЬНЫХ ИСХОДОВ**

**ЖАНСУЛУ Е. АКЫЛЖАНОВА, НАЗЕРКЕ С. НУРМАХАН
АЛТЫНГҮЛ Қ.РАҚЫМЖАН, БОТАКОЗ Е.АСЕНОВА**

НАО «Медицинский университет Астана», Кафедра акушерства и гинекологии №2, г. Астана,
Республика Казахстан

РУСЛАН Б.ТУЛЬТАЕВ

Многопрофильная городская больница №1 г. Астана, Республика Казахстан

Аннотация: Исследование представляет собой ретроспективный анализ историй болезней пациенток с верифицированным диагнозом «Истмико-цервикальная недостаточность» и последующей коррекцией её путём наложения цервикального серкляжа с 2024 по 2025 гг. В материалы исследования включены документации гинекологического отделения Многопрофильной городской больницы №1 г. Астаны. Пациенткам на сроке от 13 до 23 недель беременности был наложен экстренный цервикальный серкляж (ЦС). Оценивались исходы беременности, неонатальные исходы, осложнения хирургического вмешательства.

Результаты: Применение циркулярного серкляжа по Макдональду в комбинации с вагинальным микронизированным прогестероном (200 мг/сут) позволило достичь срочных самопроизвольных родов у 51,1% пациенток, абдоминального родоразрешения в доношенном сроке — у 13,3%. Общая частота преждевременных родов составила 28,9%, из них 20,0% пришлись на срок 34–36 недель 6 дней и 8,9% — на 28–33 недель 6 дней. Частота неблагоприятных исходов беременности зарегистрирована на уровне 6,7%: два поздних выкидыша и один ятрогенный выкидыш при попытке вправления пролабированного плодного пузыря на сроке 18 недель. Инфекционные осложнения отмечены в единичных случаях: частота преждевременного излития околоплодных вод (ПИОВ) составила 2,2 %, хориоамнионита — 2,2 %, послеродового эндометрита — 2,2 %.

Заключение: Применение циркулярного серкляжа в комбинации с вагинальным микронизированным прогестероном демонстрирует высокую эффективность. Частота неблагоприятных исходов беременности, а также инфекционных осложнений после коррекции ИЦН является низкой. Во всех случаях после проведённой коррекции беременность завершается рождением живого плода, причём абсолютное большинство новорождённых выписаны домой в удовлетворительном состоянии.

Ключевые слова: истмико-цервикальная недостаточность, экстренный серкляж, преждевременные роды, пролабирование плодных оболочек.

Преждевременные роды остаются одной из основных причин неонатальной заболеваемости и смертности во всём мире. Согласно данным Всемирной организации здравоохранения от 2023года ежегодно регистрируется около 15 млн случаев преждевременных родов (5–16% всех родов), что приводит к 1 млн детских смертей и долгосрочным осложнениям у 35% выживших новорождённых. В Республике Казахстан частота преждевременных родов составляет 6,4–7,2%, с тенденцией роста на 0,5% ежегодно, что определяет критическую актуальность своевременной диагностики и профилактики факторов риска.

Одной из ведущих причин поздних выкидышей и преждевременных родов является истмико-цервикальная недостаточность (ИЦН) — состояние, характеризующееся укорочением шейки матки <25 мм и/или расширением цервикального канала >10 мм до 37

недель без родовой деятельности. Распространённость ИЦН среди беременных — 0,8–1,5%, но у женщин с отягощенным акушерским анамнезом достигает 20–30%. По мнению ряда исследователей, ведущими причинами развития данной нозологии являются органические и функциональные изменения шейки матки (ШМ), основу которых в большинстве своем составляет наследственная предрасположенность.

Приоритетным направлением отечественного здравоохранения является проблема охраны материнства и детства. По данным министерства здравоохранения РК (2024–2025), профилактика ПР и снижение перинатальных потерь — приоритет государственной программы “Материнство и детство” до 2030 года, с акцентом на скрининг ИЦН трансвагинальным УЗИ в 16–24 недели и внедрение протоколов ВОЗ.

Для коррекции истмико-цервикальной недостаточности применяются как хирургические, так и консервативные методы лечения. Согласно современным клиническим рекомендациям, наибольшую эффективность демонстрируют акушерский пессарий и цервикальный серкляж в сочетании с вагинальным прогестероном при отсутствии противопоказаний. У пациенток с двумя и более случаями позднего выкидыша или преждевременных родов в анамнезе наложение швов на шейку матки рассматривается как основной метод профилактики невынашивания беременности.

Пролонгирование беременности после профилактического серкляжа наблюдается у 80–90% пациенток. Риск преждевременных родов до 34 недель уменьшается примерно на 30–40% после наложения серкляжа. Вероятность достижения доношенного срока беременности после профилактического серкляжа составляет около 70–80%.

Цель исследования. Проанализировать особенности течения беременностей и оценить их исход после коррекции истмико-цервикальной недостаточности.

Задачи исследования:

1. Определить факторы риска развития истмико-цервикальной недостаточности
2. Проанализировать применения ЦС в комбинации терапии с прогестероном на сроки пролонгирования беременности и сроки родоразрешения
3. Изучить осложнения после применения ЦС
4. Оценить перинатальные исходы после коррекции ИЦН

Материалы и методы.

Проведен ретроспективный анализ историй болезней пациенток с верифицированным диагнозом «Истмико-цервикальная недостаточность» и последующей коррекцией её путём наложения цервикального серкляжа с 2024 по 2025 гг. Исследование проведено на базе кафедры акушерства и гинекологии №2 НАО «Медицинский университет Астана». В материалы исследования включены документации гинекологического отделения Многопрофильной городской больницы №1 г. Астаны. Данные были предварительно внесены в компьютерное приложение и обработаны в MS Excel 2017. Для статистической обработки результатов использовали t-критерий Стьюдента.

Исследование было направлено на оценку эффективности использования циркулярного одиночного шва по Макдональду на шейку матки в снижении частоты преждевременных родов и репродуктивных потерь при выполнении экстренного серкляжа.

По данным анализа всем пациенткам, проводилась стандартная предоперационная подготовка, антибиотикопрофилактика препаратами широкого спектра действия. В процессе операции использовался лавсановый шовный материал. Хирургический метод коррекции ИЦН во всех случаях был дополнен назначением микронизированного прогестерона вагинально в дозе 200 мг/сутки. В случае успешного пролонгирования беременности фиксирующий материал удаляли на сроке 36-37 недель беременности, при досрочном родоразрешении – с началом родовой деятельности.

Результаты и обсуждение.

В исследование были включены 45 пациенток в возрасте от 20 до 46 лет с верифицированным диагнозом истмико-цервикальной недостаточности (ИЦН).

Анализ данных подтвердил многофакторную природу данной патологии: у всех обследованных были выявлены различные комбинации предрасполагающих факторов, что согласуется с современными представлениями о сочетанном влиянии структурных изменений (снижение прочности коллагенового каркаса шейки матки вследствие травматизации, рубцовой деформации или врожденной дисплазии соединительной ткани) и биохимических аномалий - хроническое воспаление, персистирующая инфекция либо нарушение метаболизма соединительной ткани в патогенезе ИЦН. (Диаграмма №1)

Проведенный анализ демонстрирует, что среди гинекологических заболеваний преобладали заболевания шейки матки: эктопия шейки матки диагностирована в 22,2 % случаев (10 из 45). В 4,4 % (2 пациентки) эктопия шейки матки была пролечена путем диатермокоагуляции. Согласно данным доказательной медицины, предшествующая конусная биопсия шейки матки (особенно при удалении $\geq 1,7-2,0$ см ткани) рассматривается как значимый фактор риска развития ИЦН в последующую беременность. Лечебно-диагностическое выскабливание по поводу полипа эндометрия или цервикального канала проводилось в 6,7 % случаев (n=3), аналогичная доля пациенток (6,7 %, n=3) имели в анамнезе воспалительные заболевания органов малого таза, которые способствуют формированию ИЦН через хронический воспалительный процесс и дестабилизацию соединительнотканного матрикса шейки матки. Кроме того, в исследуемой когорте выявлены: миома матки — у 7 пациенток (15,6 %), киста яичника — у 1 (2,2 %), эндометриоз — у 1 (2,2 %), а также врожденная аномалия развития — двурогая матка — у 1 (2,2 %).

Диаграмма №1. Структура гинекологических патологий у обследованных пациенток

В структуре сопутствующей патологии наиболее часто регистрировались (Диаграмма №2): железодефицитная анемия (13,3 %; n=6), гипопункция щитовидной железы (13,3 %; n=6), артериальная гипертензия (11,1 %; n=5), ожирение (15,5 %; n=7). Также выявлены бактериурия (11,1 %; 5 из 45) и сахарный диабет (6,7 %; 3 из 45). С позиции патогенеза, дисфункция щитовидной железы относится к ключевым механизмам формирования функциональной ИЦН, воздействуя на структурно-метаболический компонент соединительной ткани и нейрогуморальную регуляцию тонуса шейки матки. Механизм данного феномена связан с тем, что тиреоидные гормоны регулируют экспрессию генов коллагенов I и III типов, а также активность металлопротеиназ (ММП) — ферментов, контролирующей физиологический оборот внеклеточного матрикса. При гипотиреозе угнетение лизосомальной активности замедляет естественный процесс обновления коллагеновых структур, в результате чего избыточное накопление коллагена приводит к формированию неполноценной, ригидной соединительной ткани с нарушенной архитектурой, что снижает её способность к адаптивному ремоделированию в условиях прогрессирующей беременности. При гипотиреозе нередко наблюдается относительная гиперэстрогения, которая повышает чувствительность α -адренорецепторов, провоцируя избыточную сократительную активность цервикальных мышц и способствуя их преждевременному расслаблению. В норме прогестерон, выступая агонистом β -рецепторов,

оказывает миорелаксирующее и протективное действие на шейку матки, однако при тиреоидной дисфункции этот баланс нарушается.

Ожирение и анемия усугубляют нарушения метаболизма соединительной ткани и могут рассматриваться как модифицируемые факторы риска. Бактериурия и сахарный диабет, в свою очередь, создают дополнительный инфекционно-воспалительный и метаболический фон, способствующий преждевременному «созреванию» шейки матки и снижению её опорной функции.

Диаграмма №2. Структура экстрагенитальных патологии у обследованных женщин.

При анализе акушерского анамнеза установлено, что повторнобеременные преобладали и составили 93,3 % (n=42). Перворекоменных оказалось 6,7 % (n=3). Многорожавшие встретились в 4 случаях (8,9 %). Ключевым фактором риска считаются предшествующие потери беременности: более чем у трети обследованных (37,8 %, 17 из 45) в анамнезе было несколько абортивных исходов; невынашивание беременности отмечено у 26,7 % (n=12); преждевременные роды — у 24,4 % (n=11). Наличие двух и более выкидышей во втором триместре в анамнезе повышает риск рецидива ИЦН до 30 % и более, являясь одним из наиболее сильных предикторов. Ранее диагностированная ИЦН в анамнезе отмечена в 11,1 % (n=5).

Заслуживают внимания случаи рубцовой деформации матки: после кесарева сечения — 20,0 % (n=9), после миомэктомии — 2,2 % (n=1). Указанные состояния могут сочетаться с дисплазией соединительной ткани, которая характеризуется синтезом структурно неполноценного коллагена с нарушенной архитектурой коллагеновых волокон, что снижает механическую прочность и упругость шейки матки, делая её неспособной к адекватному удержанию плодного яйца.

Анализ исходов беременности показал, что в 51,1 % случаев (n=23) беременность в доношенном сроке гестации завершилась срочными самопроизвольными родами, у 13,3 % (n=6) было абдоминальное родоразрешение. Показаниями к оперативному родоразрешению явились прогрессирование хронической внутриутробной гипоксии плода, тяжёлая преэклампсия, рубцовая деформация, которые не были связаны с коррекцией ИЦН.

При детальном анализе отмечено, что преждевременные роды наиболее часто наблюдались в сроке 34 недель – 36 недель 6 дней (20,0 % от всех родов), что, вероятно, обусловлено субкомпенсированной цервикальной недостаточностью. Роды на более ранних сроках (28,0–33,6 недель) составили 8,9 %.

Неблагоприятные исходы беременности зарегистрированы в 6,7 % случаев: два поздних выкидыша (4,4 %) и один ятрогенный выкидыш (2,2 %). Последний произошёл на сроке 18 недель при попытке вправить пролабированный плодный пузырь во время наложения трансвагинального серкляжа, что привело к излитию околоплодных вод и прерыванию беременности. Данный случай подчёркивает риск хирургической коррекции на фоне пролабирования плодных оболочек.

Инфекционные осложнения отмечены в единичных случаях: частота преждевременного излития околоплодных вод (ПИОВ) составила 2,2 %, хориоамнионита — 2,2 %, послеродового эндометрита — 2,2 %.

Независимо от метода родоразрешения, беременность завершилась рождением живого плода в во всех случаях. Частота рождения детей с низкой массой тела (<2500 г) составила 11,1 %, с очень низкой массой (<1500 г) — 2,2 %. Все новорожденные дети были выписаны домой в удовлетворительном состоянии.

Выводы. На основании данных, полученных в результате настоящего исследования, можно сделать вывод, что подавляющее большинство пациенток с ИЦН являются повторнобеременными, при этом в акушерском анамнезе у значительной части женщин отмечены множественные abortивные исходы, невынашивание беременности и преждевременные роды, что подтверждает отягощённый акушерский анамнез как ведущий фактор риска развития данной патологии. В структуре гинекологической патологии у пациенток с ИЦН преобладают заболевания шейки матки, воспалительные заболевания органов малого таза и миома матки, тогда как среди экстрагенитальной патологии наиболее часто регистрируются ожирение, железодефицитная анемия и гиподисфункция щитовидной железы.

Применение циркулярного серкляжа в комбинации с вагинальным микронизированным прогестероном демонстрирует высокую эффективность. Анализ исходов беременности показал, что в подавляющем большинстве случаев беременность завершилась срочными родами в доношенном сроке гестации. Преждевременные роды в основном наблюдаются в периоде поздней недоношенности.

Частота неблагоприятных исходов беременности (поздние и ятрогенные выкидыши), а также инфекционных осложнений (преждевременное излитие околоплодных вод, хориоамнионит, послеродовой эндометрит) после коррекции ИЦН является низкой.

Во всех случаях после проведённой коррекции беременность завершается рождением живого плода, причём абсолютное большинство новорождённых выписаны домой в удовлетворительном состоянии.

Таким образом, предложенная тактика ведения пациенток с ИЦН (хирургический серкляж с антибиотикопрофилактикой и прогестероновой поддержкой) демонстрирует высокую эффективность: обеспечивает пролонгирование беременности до жизнеспособных сроков в подавляющем большинстве случаев, что подтверждает её клиническую эффективность и обосновывает необходимость своевременного ультразвукового скрининга во втором триместре беременности.

ЛИТЕРАТУРА.

1. Г.Л. Драндров¹, Е.Г. Драндрова², С.И. Трофимова¹, Д.Г. Драндров¹, Г.Ж. Жарылкасынова³, Р.У. Юлдашова³, Е.Л. Николаев². ЭФФЕКТИВНОСТЬ ТРАНСВАГИНАЛЬНОГО СЕРКЛЯЖА ШЕЙКИ МАТКИ У ЖЕНЩИН ПО ЭКСТРЕННЫМ ПОКАЗАНИЯМ. AVICENNA BULLETIN Vol 27- №1- 2025 doi: 10.25005/2074-0581-2025-27-1-22-32
2. Агруц К.Р., Пасман Н.М., Степанова А.А., Каткова Н.С., Дударева А.В., Кустов С.М., Проничева С.В., Воронова Н.В. ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ СОВРЕМЕННЫХ МЕТОДОВ КОРРЕКЦИИ ИСТМИКО-ЦЕРВИКАЛЬНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ // Научное обозрение. Медицинские науки. 2020. № 2. С. 16-20
3. А.А. Борщева, Г.М. Перцева, Н.А. Алексеева. ИСТМИКО-ЦЕРВИКАЛЬНАЯ НЕДОСТАТОЧНОСТЬ В СТРУКТУРЕ ПРИЧИН НЕВЫНАШИВАНИЯ БЕРЕМЕННОСТИ. Medical Herald of the South of Russia 2020;11(1):34-40 . DOI 10.21886/2219-8075-2020-11-1-34-40
4. Петров Ю.А., Оздоева И.М-Б. ИСТМИКО-ЦЕРВИКАЛЬНАЯ НЕДОСТАТОЧНОСТЬ КАК ЭТИОЛОГИЧЕСКИЙ ФАКТОР ПРЕЖДЕВРЕМЕННЫХ РОДОВ // Научное обозрение. Медицинские науки. 2019. № 2. С. 26-30;
5. Wang J., Zhu L., Xu C. et al. Comparison of pregnancy outcomes after history-indicated and ultrasound-indicated cervical cerclage: A systematic review and meta-analysis // PLoS One. – 2025. – Vol. 20, №8. – e0328564. – DOI: 10.1371/journal.pone.0328564.
6. Анжоева П.Г.1 , Шаманова А.И.2 , Суншева Б.А.3, *, Байрамукова А.А.4 , Вандышева А.П.5 , Джалилова А.Б.6 , Кривчак А.Д.7 , Шангереева Г.Н. АНАЛИЗ ИСХОДОВ БЕРЕМЕННОСТЕЙ И РОДОВ ПРИ ИСТМИКО-ЦЕРВИКАЛЬНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ. Международный научно-исследовательский журнал ▪ № 6 (144) ▪ Июнь
7. Н. Ф. Хворостухина, Н. Н. Степанова, Д. А. Новичков [и др.] БЕРЕМЕННОСТЬ, РОДЫ И ПЕРИНАТАЛЬНЫЕ ИСХОДЫ ПРИ ИСТМИКО-ЦЕРВИКАЛЬНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ СПОСОБА РОДОРАЗРЕШЕНИЯ / Медицинский совет. — 2022. — Т. 16. — № 5. — С. 86-94. — DOI 10.21518/2079-701X-2022-16-5-86-94.
8. M. Wei, Y. Yang, X. Jin [et al.] A COMPARISON OF PREGNANCY OUTCOME OF EMERGENCY MODIFIED TRANSVAGINAL CERVICOISTHMIC CERCLAGE PERFORMED IN TWIN AND SINGLETON PREGNANCIES // Archives of gynecology and obstetrics. — 2021. — 303(5). — 1197–1205. — DOI: 10.1007/s00404-020-05852-4
9. Министерство здравоохранения Республики Казахстан. Преждевременные роды: клинический протокол диагностики и лечения. – Астана, 2023. – Протокол №181 от 26.05.2023.
10. World Health Organization. Preterm birth [Электронный ресурс]. – Geneva : WHO, 2023.